

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Даниёрова Барчиной Абсаттаровна
Самарқанд давлат чет тиллар институти
мустақил изланувчиси

XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038095>

АННОТАЦИЯ

Мақолада адабиётшуносликда эртақ жанрида XX асрда ижод қилган француз адиблари ва уларнинг ёзган эртақларига тариф берилган. Масалан Антуан де Сент-Экзюперининг «Кичкина шахзода» эртаги аслида болалар учун мўлжалланганлигига қарамай бу эртақни катталар ҳам яхши кўриб ўқиганлар, Марсель Эме, 17 та роман, бир неча ҳикоялар, эртақлар, сценарийлар, пьесалар муаллифидир. Марсель Эме эртақларида ҳеч ким бир бирига насиҳат қилмайди, ҳеч ким ҳеч нимани талаб ҳам қилмайди. Аммо бу ажойиб эртақларни ўқир эканмиз, болалар ҳаётни нақадар қувноқ, нақадар ёрқин, эканига амин бўламиз. Француз адиблари ёзган эртақлар аслида болалар учун мўлжалланган бўлишига қарамай бу эртақларни катталар ҳам севиб ўқиганлар.

Танч сўзлар: Антуан де Сент-Экзюпери, «Жанубий почтачи», «Кичкина шахзода», «Тунги учиш», «Башар сайёраси», «Ҳарбий учувчи», Марсель Эме, «Мушуквой эртақлари», «Мушуквойнинг пушти эртақлари», «Мушуквойнинг мовий эртақлари», «Оққушлар», Мишель Турнье, Кристиан Пинонинг «Сирли Корнерус», «Қаерданлигини мен билмайдиган эртақлар», «Патча ва Лосось балиғи», Мишель Турньенинг «Арчагул хўрози», «Еттита эртақ», «Медианош эртақлари», «Германия, Анри Эннинг қишқи эртаги» Пьер Грипари «Брок кўчаси эртақлари».

Даниёрова Барчиной Абсаттаровна
Самарқандского государственного
института иностранных языков

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКИ XIX-XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье описываются французские писатели XX века в жанре сказки в литературе и написанные ими сказки. Например, несмотря на то, что сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» изначально предназначена для детей, эта сказка хорошо читается и взрослыми, Марсель Эме является автором 17 романов, нескольких рассказов, сказок, сценарии, стихи. В сказках Марселя Эме никто друг друга не увещевает, никто ничего не требует. Но читая эти замечательные сказки, мы убеждаемся в том, насколько счастлива и ярка жизнь детей. Хотя сказки, написанные французскими писателями, изначально предназначались для детей, эти сказки любили и читали и взрослые.

Ключевые слова: Антуан де Сент-Экзюпери, «Южный почтальон», «Маленький принц», «Ночной полет», «Планета людей», «Военный летчик», Марсель Эме, «Сказки о кошке», «Розовые сказки о кошке», «Голубые сказки о кошке», «Лебеди», Мишель Турн, «Таинственный уголок» Кристиана Пино, «Сказки не знаю где», «Пача и лосось», Мишель Терн «Петух-архагул», «Семь сказок», «Сказки Медианоша», Германия, Анри Аннинг Зимняя сказка» Пьер Грипари «Сказки улицы Брока».

Daniyorova Barchinoy Absattarovna
Samarkand State Institute of Foreign Languages

FRENCH LITERARY TALES OF THE XIX-XX CENTURIES

ABSTRACT

The article describes the French writers of the twentieth century in the genre of fairy tales in literature and the tales they wrote. For example, despite the fact that Antoine de Saint-Exupery's fairy tale "The Little Prince" is originally intended for children, this fairy tale is well-read by adults, Marcel Eme is the author of 17 novels, several stories, fairy tales, screenplays, poems. In Marcel Eme's tales, no one exhorts each other, no one demands anything. But as we read these wonderful tales, we become convinced of how happy and bright children's lives are. Although the tales written by French writers were originally intended for children, these tales were also loved and read by adults.

Key words: Antoine de Saint-Exupery, "Southern Postman", "The Little Prince", "Night Flight", "Human Planet", "Military Pilot", Marcel Emé, "Fairy Tales of a Cat", "Pink Tales of a Cat", "Blue Tales of a Cat", "Swans", Michel Tourne, Christian Pino's "Mysterious Cornerus", "Fairy Tales I Don't Know Where", "The Patcha and the Salmon", Michel Turne's "The Archagul Rooster", "Seven Tales", "Medianosh's Tales", Germany, Henri Anning winter fairy tale »Pierre Gripari« Brock street tales».

Криш: XX асрда юзлаб ажойиб француз эртаклари яратилди. Адабиёт янги мавзулар, формалар билан бойиди, масалан илм, фан ва техниканинг ривожининг жамиятдаги ролини кучайтирди. Эртақ жанрида янада эркинликка эришилди, у шаклан анъанага буйсунмаса ҳам, ўзининг донолигини, поэтикасини, сеҳрини сақлаб қолди. Ҳозирги замон эртақ жанри учун юмор, қахрамонларнинг индивидуал, ўзига хос фазилат ва нуқсонлари, демократизм, гуманизм хосдир.

XIX-XX асрларда француз адабларининг сон-саноксиз эртаклари ҳамда жаҳон ёзувчиларининг адабий эртаклари, дунё фольклор намуналари француз тилига таржима этилиб, болалар учун мўлжалланган альбомлар, дисклар, тўпламлар, муьлтфильмлар ва кинофильмлар яратилди ва яратилмоқда. Адабиёт янги мавзулар, формалар билан бойиди, илм, фан ва техника ривожининг таъсири сезиларли равишда кучайди. Шу билан бирга ёзувчининг жамиятдаги роли ҳам кучайди. Эртақ жанри янада эркинликка эришди, шаклан анъанага буйсунмаса ҳам, ўзининг донолигини, поэтикасини, сеҳрини сақлаб қолди. Ҳозирги замон эртақ жанри учун юмор, қахрамонларнинг индивидуал, ўзига хос фазилат ва нуқсонлари, демократизм, гуманизм (инсонпарварлик) хосдир.

Асосий қисми: Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) дан «Жанубий почтачи» (1928), «Кичкина шахзода» (1942), «Тунги учуш» (1931), «Башар сайёраси» (1938), «Ҳарбий учувчи» (1942) ва тугалланмай қолган «Қалъа» каби асарлар қолган. Таниқли француз ёзувчиси, драматурги, эртақчи ва новеллисти **Марсэль Эме** (1902- 1967) 17 та роман, бир неча ҳикоялар, эртақлар, сценарийлар, пьесалар муаллифидир. Ёзувчининг «Мушуквой эртаклари» китоби 1932 ва 1939 йилларда чоп этилиб, муаллифнинг машҳур бўлишига сабаб бўлди. Марсэль Эме асарлари кўплаб мамлакатларда, жумладан Ўзбекистонда ҳам нашр этилган. Китобхонларга ёзувчининг «Мушуквойнинг пушти эртаклари», «Мушуквойнинг мовий эртаклари», китоблари манзур бўлган. Бу эртақларда одатий воқеалар тасвирланади. Воқеалар бир жойда, бой бир фермада рўй беради. Эртақ қахрамонлари, икки қизалок, Делфина ва Маринетта опасингил бўлиб шу фермада яшашади. Эртақлардаги бошқа персонажлар: бу қизчаларнинг ота-

онаси, тоғалари Алфред, ўқитувчи аёл, мактаб инспектори, ҳайвонлар, паррандалар ва қушлардир. Энг муҳими шундаки фермада ва яқин атрофда яшовчи ҳайвонлар, қушлар (Хўкиз, Сигир, От, Қўй, Ит, Чўчка, Мушук, Хўроз, Ўрдак ва бошқалар) гапира олиш қобилиятига эга бўлиб, инсонни тушунишади ва оғир кунда бир бирларига ёрдам беришади. Ҳеч ким бир бирига насиҳат қилмайди, ҳеч ким ҳеч нимани талаб ҳам қилмайди. Аммо бу ажойиб эртақларни ўқир экансиз, болалар ҳаётни нақадар қувноқ, нақадар ёрқин, нақадар ҳаққонийроқ тушунишларига дунёни англаши кундалик ҳаёт ташвишлари билан ҳориган, улардан ҳафсаласи пир бўлган катталарнинг дунёқарашидан мусаффорок, покрок, тўғри эканлигини кўрасиз. Марсель Эме ижодига ўзбек ва рус тадқиқотчилар етарли даражада эътибор беришмаган. Унинг ижоди хақида бизга Б.Яесис XIX-XX аср француз адабиёти хақидаги китобида қисқа маълумот беради. С.М.Ханкова Марсель Эме новеллаларининг комплекс стилистик таҳлил қилишга уринади, аммо у ёзувчининг бадиий услубини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қуймайди. Бу эртақларнинг кўпчилигида жиддий социал ва маънавий муаммолар кўтарилгани сабабли, улар катталарнинг ҳам диққат-эътиборини тортади. Ферманинг аниқ жойи кўрсатилмаган бўлса-да, эртақлардаги баъзи тафсилотлар ва деталлар, масалан, французча исмлар, Гюго, Наполеон номларининг келтирилиши, мактаб, фермер хўжалигининг тузилиши-бу эртақдаги афсонавий мамлакат эмас, балким XX аср биринчи ярмидаги реал француз провинциясидир. Бу эртақларда сеҳрли ҳодисалар рўй бериши мумкин бўлган одатий реал воқеалар сифатида қабул қилинадилар. Сеҳрли ҳодисалар реаллар билан ёнма-ён келади: ферма, мактаб, урушга кетаётган аскар, лўлилар ва ҳоказо. Фермадаги жониворлар ўзида инсоний ва ҳайвоний хусусиятларни мужассам этган ўзига хос жамиятдир. Эртақдаги барча жониворлар аллегорик рамзга эга бўлган халқ эртақларидан фарқли ўлароқ, Марсель Эме эртақларидаги жониворлар индивидуал характерлардир. В.Е. Гусев фикрича эртақнинг асосий жанровий белгиси, уларда конкрет тарихий воқеликда, оилада ва жамиятда ҳал қилиш имкони бўлмаган коллюзия ва конфликтларнинг кўчирилиши сабабли фантастик тўқимага эга бўлган. Эме эртақларида конфликтлар қизалоқларнинг дунёни, унинг қонуниятларини англаш билан боғлиқдир. Одатдагидай, ёвуз куч функциясини ота-она, уларнинг тақиқлари, жазолари бажаради. Жониворлар бу коллюзияларнинг ечимини топишда ёрдамчи ва бу конфликтларни келтириб чиқарувчи сифатида намоён бўлади. («Ёвуз ғоз», «Товус», «Сигирлар» ва бошқа эртақлар). Эме классик эртақларнинг янги талқинини яратмайди, унинг эртақлари ўзига хос, оригиналдир. Аммо баъзи эртақларида у халқ эртақлари сюжетидан фойдаланади. Масалан «Бўри» эртаги. Ота-она қизларини ёлғиз қолдириб, эшикни ҳеч кимга очмасликни тайинлайдилар. Шунда у исиниш учун киритишларини қизчалардан илтимос қилади. Аммо бу бўри оддий бўри эмас, балким Қизил Қалпоқчани тириклайин ютиб, ўтинчилар томонидан қорни ёрилган бўри экан. Шу тарзда фольклор ва адабий эртақ орасидаги чегара йўқ бўлади. Ундан ташқари Эме эртақларида халқ эртақларига хос бўлган бирон жойга бориш зарурати билан вужудга келган мотив-тақиқни кўриш мумкин. Шаҳарга кетаётиб, ота-она ҳеч кимни уйга киритмасликни буюришади («Бўри») ёки йўлнинг нариги тарафига ўтмасликларини («Оққушлар»). Марсель Эме эртақларида халқ эртақларига хос бўлган тарбиявий аспект катта роль ўйнайди. Жонивор персонажлари орқали ёш китобхонлар нафақат табиат дунёси билан танишадилар, балким жамиятда асрлар давомида шаклланган одоб қоидалари ва маънавий қадриятларни ҳам билиб оладилар. Бу эртақларда ёвузлик жазоланади, эзгулик ғалаба қозонади. Эзгулик тарафдорлари ҳалок бўлган чокларида ҳам маънавий қаҳрамонлик кўрсатишади. Масалан, оққуш қизалоқларни ота-она жазосидан қутқараман деб, ҳалок бўлади. Эме эртақларида насиҳат қилинмайди, қиссадан ҳиссани китобхоннинг ўзи чиқаради, ёзувчи эртақларида сатира элементлари ҳам учрайди. Масалан, «Қўй» эртагидаги аскар аҳмоқ, золим ва ароқхўр сифатида берилиб, бунда оддий ҳаётдаги реал, социал типлар тасвирлангандир. Баъзи бир ҳайвонларнинг ҳаёт тарзида, уларнинг хулқи ва мушоҳадаларида жамиятдаги турли социал табақалардаги одамларнинг хулқига ва сўзлашувига пародия яққол кўзга ташланади. Булар жамиятда катта роль ўйнайдиган турли амалдорлар, полиция... Масалан «Ёвуз ғоз» эртагидаги ғоз. «Хўкизлар» эртагида эса дарсликдаги масалаларни ёддан айтиб бераётган ўқимишли хўкиз сатира остига олинган. Бу

эртакда муҳим социал муаммолар яъни шахснинг ўз статусидан қоникмаслиги, таълим олишнинг фойдали ва зарарли томонлари акс эттирилган. Бу эртак нафақат болалар учун, балким катталар учун ҳам ёзилгандир. Ёзувчи **Кристиан Пинонинг** (1904-1976) эртаклари **Марсель Эме** эртакларидан ўзининг услуби билан фарқ қилади. Кристиан Пинонинг «Сирли Корнерус», «Қаерданлигини мен билмайдиган эртаклар» (1952), «Патча ва Лосось балиғи» (1954) эртаклари болалар учун мўлжалланган бўлса ҳам, ўзининг кучли, бой фантазияси билан ёши катталарнинг ҳам диққатини тортади ва улар ҳам бу эртакларни севиб ўқишади. Муаллиф уларда анъанавий эртак мотивларини қўллайди. Масалан, Шаҳзода маликани излаб, кўплаб тўсиқларни енгиб ўтади; сеҳргар Пари одамларга ёрдам беради; ғалаба қозонган паҳлавоннинг ҳар қандай уч тилаги амалга ошади ва ҳоказо. Муаллиф эртак сюжетини қизиқарли тарзда ўзгартиради. Пино ҳайвонлар, қушлар ҳақида ёзишни ёқтиради. Аммо кўпинча унинг эртакларига ҳозирги замон реал ҳаёти кириб келади: автомобиллар ва самолётлар, вокзаллар ва кўчалар, мода журналлари ва магазин пештахталари китобхон кўз олдида намоён бўлади. Қаҳрамонлар ўзларини катта шаҳарда ёлғиз сезадилар; ёзувчини табиатни муҳофаза қилиш фикри, экология масаласи безовта қилиб, ташвишлантиради. Пинонинг гоҳо қувноқ, гоҳо ғамгин оҳангда панд- насихатлар қилишига қарамасдан, эртак сюжетлари инсонни ўйга солади. Яна бир француз ёзувчиси **Бернар Клавельнинг** (1923-2010) «L'Arbre qui chante» (Қуйлаётган дарак) эртаклар тўплами китобхонлар томонидан севиб қарши олинди.

Мишель Турньенинг (1924 -2016) «Арчагул хўрози (1978), «Еттита эртак» (1984), «Медианош эртаклари» (1989), «Германия, Анри Эннинг қишқи эртаги» (2003) номли эртаклари турли йилларда нашр қилинган. Машҳур француз болалар ёзувчиси **Пьер Грипари** (1925-1990) «Брок кўчаси эртаклари»да (1967) воқеалар Париж кўчаларининг бирида содир бўлиб ўтади. Ёзувчининг қуйидаги эртаклар муаллифидир: «Муфтар кўчасидаги сеҳргар аёл» «Қизил носки кийган улкан одам», «Бир жуфт туфли тарихи», «Скубиду ёки ҳамма нарсдан хабардор Қўғирчоқ», «Бир дона картошканинг севгиси тарихи», «Люстюкрю, Водопровод крани париси» «Ёқимтой жажжи шайтонча», «Супургихонадаги сеҳргар», Пьер амакининг уйи», «Шаҳзода Блюб ва сув париси», «Ёлғончи чўчкача», «Кимлигини билмайман, нималигини билмайман», «Марианнанинг уч тилаги» ва ҳоказолардир.

Хуласа қилиб атганимизда болалар учун ёзиладиган ҳар қандай бадиий асар уларнинг ёш хусусиятларига, савияларига мос, уларда эзгулик ва яхшилик, ватанпарварлик каби юксак гоҳларга, улкан ва порлок, ишларга илхомлантирадиган булиши зарур. Асосийси мавзулар тушунарли, содда, кизиқарли тилда ифодаланиши керак. Болалар адабиёти ҳар бир мамлакатнинг ёшларини ўз ватанига мухаббат руҳида тарбиялашда кудратли куралидир. Болалар китоби бу вазифани бажаришда бадиий тилга суянади. Адабий асар тили унинг гоҳвий мазмунини аниқ, ва ифодали очиб бериш воситасидир. Болалар ёзувчиси содда, равон, кизиқарли ва мазмундор қилиб ёза билиши керак. Равон тил билан ёзилган бадиий асарлар китобхоннинг нуткига ҳам катта таъсир курсатади, сўз бойлигини оширади

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Грачёв Р. Антуан де Сент-Экзюпери // Писатели Франции / Под ред. Е. Г. Эткинда. - М.: Просвещение, 1964. — С. 661—667.
2. Пьер Грипари, Сказки улицы Брока (перевод Михаила Яснова). Москва, ДРОФА, 2002
3. Марсель Эме «Мушукнинг каромати» эртаги. Француз адибларининг эртаклари. Француз тилидан Муҳаммаджон Холбеков таржимаси., Т. «Адабиёт учқунлари», 2018, йил, 115 б.; Марсель Эме «Сигирлар» эртаги. Француз адибларининг эртаклари . Француз тилидан Муҳаммаджон Холбеков таржимаси. Т. «Адабиёт учқунлари», 2018, йил, 137 б.; Марсель Эме ва Пьер Гамарра Мушуквойнинг мовий эртаклари . «Оккушлар», «Сигирлар», «Эшак ва От», Мушукнинг ёмғир ёғдиргани ҳақида эртак» Француз тилидан Даниёрова Барчиной таржимаси. С. «Зарафшон»-2019 йил.
4. Сеҳрли сўзлар» (Les Mots enchantés). Мушуквойнинг мовий эртаклари тўпламида. Таржимон Даниёрова Барчиной. Самарқанд, Зарафшон нашриёти, 2019 йил

5. eff Bridgford. Pineau, Christian // Biographical Dictionary of European Labor Leaders / A. T. Lane. — Greenwood Publishing Group, 1995. — Vol. 2. — P. 756-757. — ISBN 9780313299001
6. Collectif, «Philippe Barbeau-J'ai rencontré un type», Griffon, n° 194, novembre-décembre 2004 (ISSN 0299-7827)
7. Contes des bêtes amies — III. Henri Dimpre, Bias, collection : Anémones.1973 : Contes du petit cheval et du vieux chameau — III. Philippe Lorin, Magnard, collection Fantasia n° 151.
8. Jean-Pierre Chabrol, sur Wikimedia Commons
9. Pierre Gripari, Contes de la Rue Broca, La Table Ronde, 1979 (1re édition 1967) (Французское издание)
10. Lenta.ru: О высоком: Умер французский писатель Бернар Клавель Библиография Бернара Клавеля
11. 11.Бернар Клавель (англ.) на сайте Internet Movie Database
12. Pierre Gamarra, sur Wikimedia Commons Citations de Pierre Gamarra, sur Wikiquote
13. Société des amis de Marcel Aymé [Электрон. ресурс]. URL: http://marcelayme1.free.fr/marcel_ayme/oeuvre/theatre.html
14. Эмманюэль де Сен-Шама, Бенуа де Сен-Шама. СТРОМ. Коллекционер (роман, перевод А. Петровой) М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013 г. (август)

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000